

УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНСОРЦИУМ
НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО КОМПЛЕКСНЫМ ПРОБЛЕМАМ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ БРИКС
МГИМО МИД РОССИИ
МИРЭА — РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ НИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ: РАЗВИТИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО

*Материалы VIII международной научно-практической конференции
«Большая Евразия: национальные и цивилизационные аспекты
развития и сотрудничества»
(26–28 ноября 2025 г.)*

Ежегодник

Выпуск 9

В трех частях

Часть 2

Москва
Издательский дом «УМЦ»
2026

Редакционный совет:

Агеев А.И. — профессор, гендиректор Института экономических стратегий РАН, гендиректор МНИИ проблем управления, *Бордюжа Н.Н.* — председатель Исполкома Ассоциации «Аналитика», председатель Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума, почетный профессор Орловского государственного университета, *Быков А.А.* — д.э.н., профессор, Белорусский государственный экономический университет, *Глазьев С.Ю.* — академик РАН, государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси, *Гончаров В.В.* — к.э.н., директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, *Громыко А.А.* — д.полит.н., профессор РАН, член-корреспондент РАН, директор Института Европы РАН, *Гуляев Ю.В.* — академик РАН, член Президиума РАН, президент Российского Союза научных и инженерных общественных объединений, *Иванов В.В.* — д.э.н., к.т.н., член-корреспондент РАН, член Президиума РАН, заместитель Президента РАН, *Ильина И.Е.* — д.э.н., доцент, директор Центра научно-технологического развития при Правительстве РФ, *Корчагин Р.Н.* — к.т.н., и.о. директора ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, *Лазаревич А.А.* — к.филос.н., доцент, директор Института философии НАН Беларуси, *Ленчук Е.Б.* — д.э.н., руководитель центра Института экономики РАН, *Нысанбаев А.Н.* — д.филос.н., профессор, академик НАН Республики Казахстан, *Погосян Г.А.* — д.соц.н., профессор, академик НАН РА, научный руководитель Института философии, социологии и права НАН РА, *Прокапало О.М.* — д.э.н., директор Института экономических исследований ДВО РАН, *Ратникова М.А.* — доктор экономики и менеджмента, вице-президент, директор ВЭО России, *Слоботчиков О.Н.* — к.полит.н., профессор, ректор Университета мировых цивилизаций, председатель, *Файзуллоев М.К.* — д.э.н., ректор Российско-Таджикского (славянского) университета, *Хабриев Р.У.* — д.м.н., д.фарм.н., профессор, академик РАН, научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья.

Редакционная коллегия:

Акимов А.В. — д.э.н., зав. отделом Института востоковедения РАН, *Алёшин В.А.* — профессор Академии военных наук, *Андреева Ю.С.* — генеральный директор Фонда «Достояние России», *Булавина М.А.* — к.ю.н., доцент, проректор по научной работе Университета мировых цивилизаций, отв. редактор, *Ваганян Г.А.* — д.э.н., к.т.н., профессор, гл.н.с. Института экономики Национальной академии наук Армении, *Герасимов В.И.* — к.ф.н., в.н.с. Университета мировых цивилизаций, сопредседатель, *Дарда Е.С.* — к.э.н., зав. Кафедрой статистики и математических методов в управлении РТУ МИРЭА, *Дедков С.М.* — к.э.н., доцент, заместитель директора по научной работе Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, *Денисов Ю.С.* — председатель правления фонда «Достояние России», *Друкаренко С.П.* — к.т.н., вице-президент РосСНИО, *Евсеев В.О.* — д.э.н., профессор, директор программы магистратуры «Россия-Евразия: политические и экономические процессы» ИГСУ РАНХиГС, *Золотарева О.А.* — к.э.н., директор Центра демографии и статистики Института экономических стратегий; гл.н.с. НИИ статистики Росстата; доцент, МИРЭА – РГУ, *Коданева С.И.* — к.ю.н., в.н.с. ИНИОН РАН, *Коломийченко М.Е.* — к.м.н., н.с. Национального НИИ общественного здоровья, *Крюкова О.С.* — д.ф.н., зав. Кафедрой словесных искусств факультета искусств МГУ, *Лутовинов В.И.* — д.филос.н., профессор РАНХиГС при Президенте РФ, *Михайленко А.Н.* — д.полит.н., профессор РАНХиГС, *Молчанов И.Н.* — д.э.н., профессор, Экономического факультета МГУ; профессор Финансового университета при Правительстве РФ, *Пахрутдинов Ш.И.* — д.полит.н., профессор Национального университета Узбекистана, *Радюк А.А.* — помощник проректора по редакционно-издательской работе Университета мировых цивилизаций, *Разина Т.В.* — д.психол.н., член-корреспондент РАО, проректор по развитию Университета мировых цивилизаций, *Семедов С.А.* — д.филос.н., профессор, зав. кафедрой «Международное сотрудничество» РАНХиГС, *Усольцев А.В.* — к.э.н., начальник Управления международных связей РЦНИ, *Ярыгина И.З.* — д.э.н., профессор, директор по научной работе НКИ БРИКС, зав. сектором Экспертного Совета БРИКС при ВШЭ, зав. кафедрой МГИМО МИД России.

Б79 Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество: материалы VIII международной научно-практической конференции «Большая Евразия: национальные и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества» (26–28 ноября 2025 г.) : ежегодник; выпуск 9 в 3-х ч. Ч. 2 / отв. ред. М.А. Булавина, В.И. Герасимов. — Москва : Издательский дом УМЦ, 2026. — 664 с.

ISBN 978-5-6055394-3-8

Часть 2

ISBN 978-5-6055394-5-2

Рассматриваются перспективы структурной модернизации экономики, инновационно-технологического и экономического развития, цивилизационные и национальные аспекты экологического развития и сотрудничества стран Большой Евразии, демографические процессы и модернизация здравоохранения, актуальные проблемы развития науки и образования в странах Большой Евразии. В издании представлена часть материалов Восьмой международной научно-практической конференции «Большая Евразия: национальные и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества».

Для специалистов в области международных отношений, государственного управления, экономического, научно-технологического и экологического развития и сотрудничества, аспирантов и студентов гуманитарных вузов.

УДК 66.4 (051)
ББК 66.75 (2 Рос)

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, собственных имен, статистических данных и прочих сведений.

ISBN 978-5-6055394-5-2 (ч. 2)

ISBN 978-5-6055394-3-8

© Коллектив авторов, 2026

© АНО ВО «УМЦ», 2026

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СОГЛАСОВАНИЮ ПРИОРИТЕТОВ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ СТРАТЕГИИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ)

Ключевые слова: знания, новые технологии, интеллектуальные технологии, предпочтения экономических агентов, взаимодействия, социальный сектор, студенты, инструменты согласования, системный подход.

Key words: knowledge, new technologies, intelligent technologies, preferences of economic agents, interactions, social sector, students, coordination tools, system approach.

Постановка задачи

Национальные цели и приоритеты страны в целом значительно шире, нежели технологические приоритеты и соответствующие основные целевые ориентиры, сформулированные в Концепции технологического развития России и в связанной с ней научно-технологической стратегии РФ¹ следующим образом: критические технологии, сквозные технологии, инновационно-ориентированный экономический рост, технологический суверенитет². Национальные цели сориентированы помимо технологий и экономической динамики, прежде всего, на «сбережение народа <...> реализацию потенциала каждого человека, развитие его талантов, <...> комфортную и безопасную среду для жизни» и др.³. Здесь нет противоречия, поскольку человеческое развитие является мощным драйвером развития технологий и всех сфер социально-экономической системы (СЭС). Приоритеты тесно связаны между собой и, можно сказать, взаимно обусловлены успешным продвижением по каждому направлению.

В принятой 28.02.2024 Стратегии НТР впервые в истории правительственных документов дана формулировка, фиксирующая соответствующую зависимость в качестве основополагающего *интегрального приоритета* магистрального движения национальной систем: «целью научно-технологического развития является обеспечение независимости и конкурентоспособности государства, достижения национальных целей развития и реализации стратегических национальных приоритетов путем создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации»⁴. Отмечен ряд негативных тенденций, препятствующих достижению целей: прежде всего, «несогласованность приоритетов научно-технологического развития и инструментов его поддержки на национальном, региональном, отраслевом и корпоративном уровнях»⁵. Однако в том же пункте не упомянуто о перманентной фактической несогласованности именно *технологических* приоритетов с *приоритетами социума*, который является единственным сектором из секторов СЭС, способным генерировать передовые НИОКР и непрерывно предлагать их для внедрения в национальную экономику в виде вклада социума в достижение национальных целей.

Другая негативная российская тенденция заключается в недостаточности внимания к *роли спроса* со стороны основных акторов, необходимого для реализации приоритетных задач — «следование глобальным технологическим трендам без комплексного учета текущих и буду-

¹ Концепция технологического развития на период до 2030 года. Распоряж. Правительства РФ от 20.05.2023 № 1315-р. — <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/technological-2023.pdf>.2023; Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Утв. Указом Президента РФ от 28 февраля 2024 г. № 145. п. 24(д). — <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50358> (далее — Стратегия НТР).

² Концепция, 2023. — С. 18, 23–25.

³ О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309. П. 1. // Президент России. Офиц. веб-сайт. — <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542>

⁴ Стратегия НТР, 2024. — П. 23.

⁵ Там же. — П. 11а.

щих запросов российской экономики и общества, отвечающих национальным интересам Российской Федерации»⁶.

Распределение усилий по достижению целей и выбор инструментов требует балансировать гуманитарные, социокультурные, научно-технологические и технико-экономические приоритеты. Это представляет собой серьезную задачу теории и практики.

Трудности решения вызваны качественным различием и несопоставимостью характеристик социальных, экономических и технологических сфер, а также отсутствием релевантных критериев для какой-либо одной сферы, не говоря об интегральном критерии. В статье предлагается решать эту проблему на основе положений системной экономической парадигмы, развиваемой в ЦЭМИ РАН коллективом ученых под руководством члена-корреспондента РАН Г.Б. Клейнера⁷ и содержащей в постулатах предпосылки к решению задачи согласования приоритетов разных звеньев СЭС с национальными приоритетами и целями технологического суверенитета на основе развития человеческого потенциала.

В данной работе рассматривается частная задача методологии и методов исследования — теоретический подход к согласованию национальных целей, являющихся приоритетами развития народнохозяйственной системы в целом, и приоритетов, связанных с функционированием социальной системы, к которой относим науку, культуру, образование, домашние хозяйства. Подход иллюстрирован результатами эмпирического анализа запросов определенной части социума — студенчества.

Методология и методы

Логика предложенного системного подхода инвариантна уровню экономики: как показано в цитируемой выше коллективной монографии, он применим с незначительными поправками к экономической системе мезоуровня иерархии (региональной), а также — макроуровня (национальной) и мегауровня (мирового масштаба).

В данной работе рассматривается макроуровень — национальная (российская) экономика, приоритеты которой требуется согласовать с приоритетами элементов социальной системы, т.е. приоритетами мезоуровня. Согласно положениям системной экономической парадигмы⁸, экономика связана определенным образом с социумом (социальным и научно-образовательным сектором, представляющим собой систему средового типа), а также с сектором бизнеса (системой проектного типа). Четыре выделенных системы, четыре сектора, представляют ключевых субъектов, экономических агентов, участвующих в деятельности по реализации приоритетных направлений национальной стратегии и Стратегии НТР путем межсекторного обмена ресурсами, специфическими в силу различий по качеству и пространственно-временным границам (рис. 1).

Деятельность каждого сектора состоит в исполнении своей роли в функционировании народнохозяйственной системы, например, функции социума — формировать и закреплять ценности, правила общественных отношений, а также интеллектуальный потенциал в виде знаний и их носителей: квалифицированных, образованных, культурно и духовно развитых людей. Кроме того, естественной целью каждого сектора как системы является воспроизводство (поддержание существования) самой себя в разных ситуациях внешних воздействий. Например, сохранить идентичность, применительно к сектору социума — абсолютным приоритетом является моральное и физическое здоровье членов общества (в нормативном варианте). Конкретизация и структура приоритетов зависит от элементов системы, так как каждый сектор, не только социум, представлен конкретными индивидами, имеющими собственные

⁶ Стратегия НТР, 2024. — П. 11г.

⁷ Клейнер Г.Б. Системная экономика: шаги развития. — М.: Издат. дом «Научная библиотека», 2021. — 746 с.; Системно-ориентированное моделирование реального сектора российской мезоэкономики. Монография / под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. — М.: Издат. дом «Научная библиотека», 2023.

⁸ Клейнер Г.Б. Системная экономика: шаги развития. — М.: Издат. дом «Научная библиотека», 2021. — 746 с.; Клейнер Г.Б. Системная парадигма как теоретическая основа стратегического управления экономикой в современных условиях // Управленческие науки. — 2023. — Т. 13. — № 1. — С. 6–19. — DOI: 10.26794/2304-022X-2023-13-1-6-19.

склонности, интересы, предпочтения, которые влекут за собой те или иные действия и взаимодействия с контрагентами по тетраде, как показано на рис. 1.

Рисунок 1 — Приоритеты в тетрадной модели народнохозяйственного комплекса

Источник: составлено на основе положений системной экономической парадигмы⁹.

Задача согласования состоит в нахождении механизмов и инструментов достижения баланса между двумя группами переменных, которые можно выразить в виде оценок, полученных по результатам системного анализа соответствующих объектов/субъектов деятельности: 1) оценок научно-технологического потенциала СЭС, связанного с установлением приоритетов движения целостной системы; 2) комбинации оценок приоритетов элементов СЭС, секторов и индивидов, выражающих свои запросы к СЭС (рис. 2). Трудность решения заключается в оперировании принципиально разными по качественным признакам переменными, плохо поддающимся измерению¹⁰.

Подходы к оценке потенциала и его современные характеристики представлены в трудах А.Е. Варшавского, С.Ю. Глазьева, О.С. Сухарева, А.А. Широва и других ученых¹¹. Л.И. Якобсон связывает установки субъектов со стратегической культурой; он дает принципиальный «подход к эмпирической идентификации ее разнообразия», на примере оценок респондентов, выражающих отношение к проблемам стратегического планирования¹².

Задачу оценки приоритетов ключевых агентов можно свести, по нашей гипотезе, к оценке запросов субъектов, представляющих каждый из четырех секторов, получаемой путем системного анализа предпочтений соответствующих акторов. Тогда системный подход к согласованию состоит, во-первых, в сопоставлении интегральной оценки предпочтений с ин-

⁹ Там же.

¹⁰ Сухарев О.С. Измерение технологического развития: проблемы и способы преодоления // Станкоинструмент. — 2024. — № 3(36). — С. 26–32.

¹¹ Варшавский А.Е., Дубинина М.Г. Оценка времени достижения показателей передовых технологий в условиях санкций (на примере СТЕЛС-БПЛА Ирана) // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. — 2025. — Т. 21. — № 7. — С. 100–118; Варшавский А.Е., Комкина Т.А., Кочеткова Е.В., Дубинина М.Г., Дубинина В.В., Кузнецова М.С. Анализ показателей развития и распространения высокотехнологичной продукции (на примере робототехники и мобильных устройств) // Экономический анализ: теория и практика. — 2022. — Т. 21. — № 10(529). — С. 1951–1978; Глазьев С.Ю., Косакин Д.Л. Состояние и перспективы формирования 6 технологического уклада в российской экономике // Экономика науки. — 2024. — № 10(2). — С. 11–29; Потенциальные возможности роста российской экономики: анализ и прогноз. Научный доклад ИНИ РАН / под ред. члена-корреспондента РАН А.А. Широва. — М.: Артик Принт, 2022. — 296 с. — DOI 10.47711/sr2-2022; Сухарев О.С. Научно-технологический потенциал и промышленная политика. — М.: Финансы и статистика, 2025.

¹² Якобсон Л.И., Бураков Н.А. О культуре стратегического планирования экономического развития // Вопросы экономики. — 2025. — № 9. — С. 27–42. — <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2025-9-27-42>.

тегральной оценкой научно-технологического потенциала целостной системы; во-вторых, в подборе подходящих инструментов, регулирующих баланс между стремлениями макросистемы и каждого актора в приближении тех и других к приоритетам целостной системы. Далее продемонстрируем такой подход на примере изучения приоритетов отдельных элементов, членов социума.

Рисунок 2 — Схема согласования национальных приоритетов с кортежем предпочтений субъектов

Источник: составлено автором.

Результаты

Рассмотрим частную задачу — оценить установки и предпочтения молодежи, студентов, рассматриваемых как элементы социальной системы. В системном подходе руководствуемся следующими причинно-следственными связями между приоритетами:

- а) национальными целями СЭС и приоритетами Стратегии НТР (рис. 3);
- б) получением высшего образования и запросами индивидов (рис. 4).

Рисунок 3 — Причинно-следственные связи между квалификацией людей, приоритетами Стратегии НТР и национальными целями

Источник: составлено автором.

1. Получение высшей квалификации способствует человеческому развитию, улучшению качества как трудовых ресурсов для экономики, так и интеллектуальных факторов создания и внедрения технологий, а также росту производительности труда и соответствующего уровня и качества жизни. Другими словами, прирост высокообразованных и творчески ориентированных выпускников вузов вносит вклад в повышение научно-технологического потенциала страны, экономический рост, социальное развитие, что входит в приоритеты страны.

2. Студенты выражают потребность как в освоении учебных курсов, так и в компенсации своих затрат в размерах, адекватных расходам денег, сил, внимания и времени на учебу, заня-

тие творчеством, поддержание уровня и качества жизни, реализацию индивидуальных интересов. Совокупность потребностей (витальных и «сверхвитальных») формирует через призму ценностей установки и соответствующие приоритеты студентов, выраженные в их запросах к системе, регистрируемых в опросах.

Рисунок 4 — Причинно-следственные связи между получением высшей квалификации и запросами студентов

Источник: составлено автором.

Ввиду особенностей опросов они не в состоянии передать разнообразие запросов и предпочтений молодежи и других социальных групп, поэтому следует воспринимать результаты с известной долей условности. Однако картина в целом и выводы дают точное, по мнению автора, представление о структуре приоритетов исследуемой части социума.

По данным опроса, студенты от 18 до 25 лет называют основными следующие приоритеты: «учеба (47,2% респондентов), развитие в творчестве или хобби (24%); заработок (22%), общение с друзьями и развлечения (19,7%); создание семьи (14,1%); развитие собственного дела (8,9%)»¹³. Для данной части социума индивидуальные приоритеты (учеба и творчество) более или менее совпадают с нормативным приоритетом Стратегии НТР (формирование образованных кадров и развитие креативности), поскольку в целом учебу и личностное развитие в творчестве или хобби называют основным приоритетом свыше 71,2% респондентов.

Рисунок 5 — Структурные характеристики основных приоритетов студентов (количество ответов респондентов), в %

Источник: составлено автором¹⁴.

¹³ Чирков И. Более 60% студентов в России совмещают учебу с работой // РБК. — 24.07.2024. — <https://trends.rbc.ru/trends/education/669fc79e9a79475d6f7c7fc3>.

¹⁴ Там же.

Летом (в свободное от учебы время) подрабатывают 43% студентов, из них менее 2/3 студентов (60,3%) преследуют материальный интерес и только 16,4% имеют целью развивать профессиональные навыки¹⁵.

Рисунок 6 — Цели подработки студентов в летний период (количество ответов респондентов), в %

Источник: составлено по данным опроса¹⁶.

Интерпретируем полученные оценки.

Факты указывают на несогласованность между запросами индивидов, приоритетной задачей социальной системы (формировать образованные творчески устремленные кадры) и национальными приоритетами (укреплять интеллектуальный потенциал технологического лидерства, в данном примере — в области приобретения квалификации и получения высшего образования, а также повышать уровень и качество жизни). Аргументируем вывод подробнее.

- совмещение учебы подавляющей части респондентов (61,7%) с работой говорит о неудовлетворенности материальной потребности большей части студентов. Поэтому они вынуждены работать летом;
- в летний период трудились, в основном, не по приобретаемой специальности: «в сфере доставки 25%, <...> в ретейле 24,6%, 15% <...> в общепите, а 9,5% — в рекламе и промоушене» (рис. 7).
- основными используемыми способами найти работу были не инструменты государственной политики, а подручные и не всегда надежные средства: реклама в Интернете (28,4% респондентов), социальные сети (21%), родители или знакомые (23%)»¹⁷. Ребята не указывали на помощь госструктур (рис. 8).

Рисунок 7 — Сферы подработки студентов в летний период (количество ответов респондентов), в %

Источник: составлено по данным опроса¹⁸.

¹⁵ Чирков И. Более 60% студентов в России совмещают учебу с работой // РБК. — 24.07.2024. — <https://trends.rbc.ru/trends/education/669fc79e9a79475d6f7c7fc3>.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же.

Рисунок 8 — Источники информации о возможной подработке студентов (количество ответов респондентов), в %

Источник: составлено по данным опроса¹⁹.

В рассматриваемом примере системный подход к решению задачи согласования между собой приоритетов систем макро- и мезоуровня иерархии — технологических приоритетов, технологического лидерства, развития потенциала человека, повышения качества жизни, а также тех и других приоритетов с приоритетами элементов социальной подсистемы СЭС, «студенчества», предполагает применять следующие инструменты государственной политики:

- материальные стимулы с расширением их спектра, дифференцированные с точки зрения приоритетных направлений Стратегии НТР, чтобы вовлечь студентов в инновационную деятельность в сфере приоритетных технологий и летом, и в учебный период;
- обеспечивающая инфраструктура, включающая информирование о доступных вакансиях, а также организационно-экономические механизмы подключения студентов к проектам НИОКР и внедрению, в частности при помощи создания стартапов.

В отличие от нынешних студентов, иная структура устремлений выявлена по результатам опроса школьников 8–12 лет, т.е. поколения «альфа». Цель «стать богатым» (не просто материально благополучным) преследует 37% респондентов (2 место после семьи, 44% против 68% для россиян в целом)²⁰. В России хотят жить 61% детей, 26% хотят переехать в другую страну²¹. Родители поколения «альфа» — «миллениалы», рожденные в период 1986–1996 гг. Они воспитаны в цифровой среде, где ценности формируются средствами медиа и не всегда в сторону традиционных ценностей. Указ Президента РФ № 809²² закрепляет приоритет «духовного над материальным», однако, он не может наверстать упущения в социокультурной политике за период 1990–2022 гг., в который формировался менталитет детей как перспективная часть человеческого потенциала, интеллектуальных факторов Стратегии НТР страны в нынешний и будущий периоды.

Угрозы видятся в нескольких направлениях:

- социальные сети. «Залипание» подростков и малолетних детей;
- фейковые новости, вызывающие снижение способности критически мыслить.
- злобный контент, толкающий на антисоциальное поведение.
- искажение шкалы ценностей.

¹⁹ Чирков И. Более 60% студентов в России совмещают учебу с работой // РБК. — 24.07.2024. — <https://trends.rbc.ru/trends/education/669fc79e9a79475d6f7c7fc3>.

²⁰ Локтева Н.В. Выступление // Демографическая политика России. От государственной стратегии — к семейному будущему. Круглый стол ЭИСИ. 23.10. 2025 / Россия сегодня. Международный мультимедийный пресс-центр. 0.39.00-0.42.00. — <https://pressria.ru/20251023/958362673.html>.

²¹ Там же.

²² Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. П. 5. Указ Президента РФ № 809 от 09.11.2022 // Президент России. Офис. веб-сайт. — <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502?erid=LjN8K8S>.

Учитывая такие влияния на предпочтения и человеческое поведение, источником которых зачастую являются носители внешнего по отношению к исследуемой системе окружения, влияющего на все ключевые сектора (см. рис. 1), рекомендуется применять не только организационно-экономические и материально-технические инструменты к согласованию приоритетов, но также инструменты, направленные на формирование естественного интеллекта как ценности, обеспечение безопасности (включая кибербезопасность, социальную и психологическую безопасность); осуществлять финансовые вложения в такие сферы безопасности, расширять легитимность и функциональную значимость социокультурных, идеологических, нравственных регуляторов взаимодействий между субъектами²³.

Заключение

Нужны системные исследования широкого спектра предпочтений в разрезе ключевых акторов (секторов экономики, бизнеса, социума, государства, а также индивидов, представляющих эти сектора).

Государственная политика и механизмы управления — [единственный в данный период] инструмент согласования в отсутствие полисубъектных сред, сильного гражданского общества, общественного договора.

Экосистемная культура отношений и экосистемное мышление субъектов могут способствовать приближению поведения акторов к применению «золотого правила нравственности»²⁴, которое может исполнить роль регулятора в согласовании приоритетов.

Как отмечалась в начале статьи, представленный подход применим к согласованию приоритетов внешнеэкономической политики и международного научно-технологического сотрудничества России. В этом случае инструменты управления и политики должны быть направлены на идентификацию и согласование межстрановых интересов в увязке с повесткой альянса стран с дружественными правительствами, например, БРИКС в расширенном варианте. Тогда системный анализ признаков и факторов влияния следует сосредоточить, во-первых, на общих приоритетах повестки развития и укрепления БРИКС; во-вторых, на национальных интересах, таких как безопасность и суверенитет России, их признаках и механизмах причинно-следственных связей факторов влияния с технологическими и социальными приоритетами России и возможных партнеров.

²³ Никонова А.А. Наука нравственной экономики и ее системный контур в трудах академика Львова (к 95-летию со дня рождения Д.С. Львова) // Экономика науки. — 2025. — Т. 11. — № 3. — С. 11–29. — DOI: 10.5281/zenodo.17487844. — EDN: FLQPOC.

²⁴ Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. — 3-е изд. — М.: Молодая гвардия, 1988.